

XORIJIY TILSHUNOSLIKDA MURAKKAB QO'SHMA GAPLARNING O'RGANILISHI HOLATI

Qayumova Marjona Numon qizi

Samarqand davlat chet tillar institute
o'zbek tili va adabiyoti) yo'nalishi talabasi

10.5281/zenodo.20025948

Annotation. Ushbu maqolada xorijiy tilshunoslikda murakkab qo'shma gaplarning o'rganilish holati, ularning struktur-semantik xususiyatlari hamda komponentlar o'rtasidagi sintaktik munosabatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, teng va tobe bog'lanish masalalari, bog'lovchi va bog'lovchisiz qo'shma gaplarning tasnifi, tub va yuzaki struktura nazariyalari hamda sintaktik derivatsiya masalalari xorijiy olimlar qarashlari asosida yoritiladi. Tadqiqotda til va nutq munosabati, inson omilining ahamiyati hamda zamonaviy antropotsentrik yondashuv asosida murakkab qo'shma gaplarning talqini ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: murakkab qo'shma gap, bog'langan qo'shma gap, ergash gapli qo'shma gap, teng va tobe bog'lanish, predikativ birlik, bog'lovchi vositalar, bog'lovchisiz qo'shma gap, sintaktik struktura, tub va yuzaki struktura, sintaktik derivatsiya, antropotsentrik yondashuv, inson omili, til tizimi, nutq faoliyati.

Аннотация: В данной статье анализируется состояние изучения сложных предложений в зарубежной лингвистике, их структурно-семантические особенности, а также синтаксические отношения между компонентами. Также на основе взглядов зарубежных учёных освещаются вопросы сочинительной и подчинительной связи, классификация союзных и бессоюзных сложных предложений, теории глубинной и поверхностной структуры, а также проблемы синтаксической деривации. В исследовании рассматриваются соотношение языка и речи, значение человеческого фактора, а также интерпретация сложных предложений на основе современного антропоцентрического подхода.

Ключевые слова: сложное предложение, сложносочинённое предложение, сложноподчинённое предложение, сочинительная и

подчинительная связь, предикативная единица, средства связи, бессоюзное сложное предложение, синтаксическая структура, глубинная и поверхностная структура, синтаксическая деривация, антропоцентрический подход, человеческий фактор, языковая система, речевая деятельность.

Abstract: This article analyzes the state of the study of complex sentences in foreign linguistics, their structural-semantic features, as well as the syntactic relations between components. It also covers, based on the views of foreign scholars, the issues of coordination and subordination, the classification of conjunctive and asyndetic complex sentences, the theories of deep and surface structure, as well as the problems of syntactic derivation. The study examines the relationship between language and speech, the importance of the human factor, and the interpretation of complex sentences based on the modern anthropocentric approach.

Keywords: complex sentence, compound sentence, complex subordinate sentence, coordination and subordination, predicative unit, linking devices, asyndetic complex sentence, syntactic structure, deep and surface structure, syntactic derivation, anthropocentric approach, human factor, language system, speech activity.

Qo‘shma gap komponentlarining turlarini o‘rganish XX asrning yigirmanchi yillarida tilshunoslik fanida asosiy mavzulardan biri bo‘lgan va ushbu sohada tilshunoslar o‘rtasida o‘zaro ilmiy bahslar va munozaralar boshlangan. Bunday bahs va munozaralarning boshlanishiga, misol uchun, rus tilshunosligida, M. N. Petersonning “Очерк синтаксиса русского языка” asarida qo‘shma gap haqida bildirgan fikrlari turtki bo‘ldi¹.

M. N. Peterson qo‘shma gapning tarkibiy qismlari tobe va teng bog‘lanishi haqida boshqa tilshunoslar tomonidan aytilayotgan fikrlarning chalkash va chuqur ilmiy asosga ega emasligini ta’kidlagan va quyidagilarni yozgan: “Mavjud kriteriyalar bosh gapni tobe gapdan, shuningdek, ergash bog‘lanishni teng bog‘lanishdan farqlash uchun asos bo‘lolmaydi. Demak, ergash va teng bog‘lanish tushunchalarida lingvistik ma’no yo‘q”².

¹ Qarang: Петерсон М. Н. Очерк синтаксиса русского языка. – М., 1923. – С. 32.

² Qarang: Петерсон М. Н. Очерк синтаксиса русского языка. – М., 1923. – С. 32.

Ushbu masalaning bunday qo‘yilishi, albatta, boshqa tilshunoslardan javob kutardi. Bu tanqidiy mulohazaga birinchilardan bo‘lib A. M. Peshkovskiy fikr beradi va teng shuningdek ergash bog‘lanish tushunchalarining zamirida lingvistik ma‘no borligini yoritib berishga harakat qilgan. Tilshunos teng bog‘lanish asosida shakllanuvchi bog‘langan qo‘shma gaplar tobe bog‘lanishida shakllanuvchi ergash gapli qo‘shma gaplardan birinchi o‘rinda bog‘lovchi birliklar orqali farqlanishini va ushbu vositalarning qo‘shma gap strukturasiidagi sintaktik o‘rinlari ham o‘ziga xosligini alohida ta’kidlab keladi. Bunda teng bog‘lovchi bog‘langan qo‘shma gap ichida, har ikki tarkibiy qismida takror qo‘llanishi yoki tarkibiy qismlarning orasida kelishidan qat’i nazar, ergashtiruvchi bog‘lovchi esa ergash gapning nafaqat ritmik nuqtai nazardan, balki uning organik tuzilishi jihatidan ham ajralmas qismi ekanligini o‘rinli eslatib o‘tgan³.

Rus tili grammatikasida ba’zi nazariy masalalarning hal etilmaganligi sababli boshqa tillarda ifoda etish bilan bog‘liq qiyinchiliklar murakkablashadi, deyiladi “Основные проблемы изучения сложных предложений русского языка в школе и вузе”⁴ deb nomlangan maqoladida. Unda ta’kidlanib kelishicha bir necha o‘n yillar davomida uzoq muhokamalarga sabab bo‘lgan bo‘lsa-da, chuqurroq tadqiq etilmaganligi, natijada o‘zaro munozaralarga sabab bo‘layotganligi aytilgan. Rus tilining bunday muammolariga qo‘shma gaplarning tasnifi va ССП (сложносочиненные предложения) va СПП (сложноподчиненные предложения)lar qatorida БСП (бессоюзные сложные предложения)ning ajratilish tengligi masalasi bilan kiradi.

Sintaktik qurilmalar, shuningdek MSQlarning derivatsion qonun-qoidalarini o‘rganishda ham tub struktura birligi g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi, u sintaktik struktura yaratilishi uchun muhim “xomashyo” hisoblanadi. Ammo shuni ham alohida qayd qilish kerakki, tub struktura tushunchasi jahon tilshunosligida hozirgi paytgacha o‘z yechimini to‘liq topa olmagan. Ba’zi tilshunoslar uni tayanch struktura (ядерная структура) tarzida nomlasalar, boshqalar tilshunoslar esa ushbu strukturani semantik struktura bilan tenglashtiradilar. Balki, shu uchun taniqli rus tilshunosi V. A. Zvegintsev bu haqida quyidagilarni ta’kidlagan: “Hozirgi tilshunoslikda

³ Qarang: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956. – С. 460-470.

⁴ Qarang: Мусаева Л. С., Тазукаева С. С. Основные проблемы изучения сложных предложений русского языка в школе и вузе. // Современное педагогическое образование. №4 – 2019. – С. 43-47.

tub struktura (глубинная структура) kategoriyasidan oʻzga oʻta ommalashib ketgan va shu bilan birga, oʻta mavhum kategoriyani topish qiyindir”⁵. Haqiqatdan ham, tub struktura tushunchasi, ayniqsa rus va gʻarb tilshunosliklarida, keyingi vaqtlarda chop etilayotgan struktur tilshunoslik va semantik tilshunoslik bilan bogʻliq deyarli hamma ilmiy tadqiqot ishlarida qoʻllanilmoqda. Lekin ushbu sohada olimlarning fikrlari mushtarak emas.

Tub strukturani lingvistik tadqiqotlarga birinchi boʻlib N. Xomskiy kiritgan va uni “tafakkurdagi tushuncha” (“данную уму”) maʼnosida izohlagan⁶. Bunda u tub strukturani aniq maʼnosini sintaksisda ifodasini topishi kerak boʻlgan mavhum struktura sifatida tushungan. Ammo “tub grammatika”, “yuzaki grammatika” (“глубинная грамматика”, “поверхностная грамматика”) birliklarni birinchi boʻlib amerikalik tilshunos Ch. Hockett tomonidan qoʻllanilgan edi⁷.

O. Espersen tub struktura oʻrniga “maʼno kategoriyasi” qoʻllangan. Unda O. Espersen til kategoriyalarining mantiq kategoriyalari bilan bogʻliqligini, ularni farqlash kerakligini alohida taʼkidlagan va quyidagilarni yozgan: “Grammatika mutaxassisining vazifasi shundan iboratki, u har bir konkret vaziyatda maʼno va sintaktik kategoriyalarni bir-biridan ajrata bilmogʻi darkor”⁸.

S. D. Katsnelsonda ham ushbu fikrga mulohaza kuzatiladi. S. D. Katsnelson tub strukturani maʼno yoki, tafakkur strukturasi deb beradi. Lekin u tub struktura lingvistika predmetiligini qayd etgan va buning isboti sifatida tub strukturada sintaktik tomondan toʻldirilishi kerak boʻlgan boʻsh oʻrinlarni koʻrsatgan⁹.

Turk tilshunosi professor Leyla Karahan bogʻlangan qoʻshma gapning komponentlarini quyidagi vositalar orqali munosabatga kirishuvini koʻrsatib kelgan: ve, vey, da, ne, fakat, ama, lakin, halbuki, meger. Tilshunos bogʻlangan qoʻshma gapning har bir komponenti mustaqil jumlani taqazo qilib kelishini va ular mazmunan bogʻlovchilar orqali aloqada boʻlishini taʼkidlagan:

⁵ Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. – М., 1973. – С. 180.

⁶ Qarang: Хомский Н. Language and Mind. – N.y., 1968. pp. 15-16.

⁷ Qarang: Hockett Ch. A course in modern linguistics. – New York, 1958.

⁸ Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1985. – С. 58.

⁹ Qarang: Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. – Л., 1986. – С. 142-143.

Misol uchun: *Hava bulutlu ve durduğumuz tepe rüzgârli idi. Gönlümle oturdum da hüznümlendim o yerde. Ne doğan güne hükümüm geçer, ne hâlden anlayan bulunur.*¹⁰

Shundan bilish mumkinki, L. Karahan bog‘langan qo‘shma gap komponentlarini mutlaqo mustaqil jumlar deya talqin qiladi. Bizningcha, ularni nisbiy mustaqil jumlar sifatida izohlab qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lgan bo‘lar edi, umumiy bir ma‘no ifodasini berishligi uchun birikkan jumlar qandaydir holatda mustaqilligini yo‘qotadi.

Tub stukturadan tayanch struktura voqelanadi, undan hosila va o‘sha hosiladan hosila strukturalar sintaktik derivatsiyasi voqelanadi, til hodisalari orqali so‘zlovchining munosabati takomillasha boradi ekan. Qisqacharoq aytganda, til sistemasi belgilarining asosiy sifatlaridan biri-ifodalanuvchi (означаемое) yana ham yuqoriga qarab boramiz, cheksiz holda shakllanishi mumkin bo‘lgan xabarlariga ega bo‘lamiz. Bu, o‘z navbatida, til hodisalariga sub‘ektiv omilning ta‘siri kuchining oshib borayotganini bildiradi¹¹.

1. No‘mon ota o‘g‘lini eslab, xo‘rsinib qo‘ydi (O. Muxtor).
2. Shoikrom sandal chetida xomush o‘tirardi (O‘. Hoshimov).
3. Tozagul butun Qo‘qonda husni, xush axloqi bilan tengi yo‘q qiz (K.Yashin. Hamza).

Keltirilgan misollarning birinchisida tub struktura xo‘rsinib qo‘ydi tarzida shakllangan predikativ birlik bilan, ikkinchisida o‘tirardi so‘zi bilan, uchinchisida esa bir qiz birikmasi bilan ifodalanmoqda. Biroq mazkur so‘zlarni mustaqil holda oladigan bo‘lsak, ularning hali semantik jihatdan ham, sintaktik jihatdan ham mukammal emasligi kuzatiladi. Boshqacha aytganda, mazkur strukturalarda tom ma‘noda inson tafakkurining berilayotgan xabarlar ifodalari bilan bog‘liq bo‘lgan dastlabki mavhum holatdagi mahsulotlarini ko‘ramiz. Bu tabiiydir, albatta. Chunki tub struktura mavhumlik qurshovida bo‘ladi va bu mavhumlik uning zamirida shakllangan sintaktik strukturada barham topadi. Sintaktik struktura sathida esa tub struktura xabarning mag‘zini tashkil etuvchi kesim (predikat) funksiyasini kasb etadi.

Bog‘lovchisiz shakllangan MSQ so‘z yuritilganda shuni ham aytish

¹⁰ Karahan L. Türkçede söz dizimi. Cumle tahlilleri. – Ankara, 1999. – 64-65 s.

¹¹ Qarang: Вендина Т.И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания, №4, 2002. – С. 43.

kerakki, uning sintaktik derivatsiyasini intonatsiya bilan o‘zaro bog‘liq deb bo‘lmaydi. Negaki istalgan sintaktik strukturaning shakllanishi birinchi o‘rinda ongning mahsuli bo‘lgani kabi, bog‘lovchisiz MSQlar eng avvalo so‘zlovchining tafakkur faoliyati bilan bog‘lanadi. Boshqacha qilib aytganda, nutqda MSQ sintaktik strukturasi qo‘llanishi til unsurlarining mexanik tarzda nutqqa ko‘chirilishini emas, so‘zlovchining til sistemasi va so‘zlashuv muhiti orqali natijasini taqozo qiladi.

Shuni ham alohida ta‘kidlash kerakki, nafaqat MSQ sintaktik strukturasi, balki har qanday sintaktik strukturaning shakllanishi va real qo‘llanishi so‘zlovchining nutqiy faoliyati bilan o‘zaro bog‘liqdir. Boshqacha qilib aytganda, til faktorlarini so‘zlovchisiz, so‘zlovchini esa, til faktorlarisiz tasavvur etish qiyin. Mazkur haqiqat bugungi kunda yanada kuchliroq namoyon bo‘lib kelmoqda. Bu haqida Ye. A. Popova quyidagilarni yozgan: “Сегодня трудно представить тот период развития языкознания, когда изучение языка проходило без учёта человеческого фактора, а лингвистика была бесчеловечной”¹².

Mashhur tilshunos I. V. Arnold ham inson omilining til sistemasi voqeligi uchun ustuvor ahamiyat kasb etishini alohida ta‘kidlab kelgan: “Tilni faqat o‘z qobig‘ida uning ijodkori va egasi ishtirokisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Gumanitar fanlarni, ular o‘z mohiyatiga ko‘ra inson faoliyati bilan bog‘liq bo‘lsa-da, tom ma’noda antropotsentrizm tushunchasi doirasida o‘rganmoq lozim”¹³.

Til va inson munosabatining uzviyligi nutqiy jarayonda yana ham aniqroq ko‘zga tashlanadi. Buni tilshunoslik fanining har bir bo‘limlarida – fonologiyada ham, leksikologiyada ham, morfologiya va sintaksisda ham kuzatish mumkin. Tovushning artikulyatsiyasi, so‘zning ma‘no jihatlari va grammatik formalari, ularning o‘zaro bog‘lanishi kabi jabhalarning har birida inson omilini his etish mumkin. Bu esa, tilning har bir unsurining nutqqa ko‘chirilishi inson omilining ishtirokisiz ro‘y bermasligini to‘liq tan olishimiz kerakligini ko‘rsatadi. Haqiqatdan ham, tilning har bir unsuri, fonemadan tortib so‘zgacha, inson tafakkuri bilan bevosita bog‘liq hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, til inson bilan, inson esa til bilan

¹² Попова Е. А. Человек как основополагающая величина современного языкознания // Филологические науки , 2002. № 3. – С. 69.

¹³ Арнольд И. В. Современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды // Вопросы языкознания, №3, 1991. – С. 125-126.

tirikdir. Shu o‘rinda E. Benvenistning ushbu so‘zlarini eslash, bizningcha, mutlaqo o‘rinlidir: “Til inson omili bilan shu qadar chuqur bog‘liqki, bundan til boshqacharoq holatda bo‘lishi va umuman, voqe bo‘la olishi, til deb nomlanishi mumkinmidi, degan savol tug‘ilishi tabiiydir”.

E. Benvenistning ushbu fikri uzoq yillar hukm surib kelgan va tilshunoslik fanida gegemonlik qilgan sistemotsentrik nazariyadan antropotsentrik nazariya tomon qo‘yilgan muhim qadam bo‘lgan edi. Benvenistning bu fikriga monand mulohazalar rus tilshunoslari Yu. Stepanov va V. Zveginsevlarda ham kuzatiladi. Lekin, shunday bo‘lsa ham, shu sohada ilmiy tadqiqot ishlari keng ko‘lamli darajaga ko‘tarilmadi. Shuning uchun bugungi kunda bunday tadqiqotlar uchun jiddiy ehtiyoj sezilmoqda. XXI asr tilshunosligida antropotsentrik xarakter kasb etishi shubhasizdir.

Xorijiy tilshunoslikda murakkab qo‘shma gaplar struktur, semantik va funksional jihatdan keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, ularning tasnifi, tub struktura va sintaktik derivatsiya masalalarida yagona qarash shakllanmagan. Zamonaviy tadqiqotlarda esa bu birliklar inson omili va nutq faoliyati bilan uzviy bog‘liq holda, antropotsentrik yondashuv asosida talqin qilinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка. – М., 1923.
2. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956. – С. 252.
3. Мусаева Л. С., Тазукаева С. С. Основные проблемы изучения сложных предложений русского языка в школе и вузе. // Современное педагогическое образование. №4 – 2019.
4. Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. – М., 1973. – С. 335.
5. Mamirova D. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH OF ADVERTISING TEXTS //Asian journal of scientific research and innovations. – 2026. – Т. 1. – №. 1. – С. 155-157.
6. Hockett Ch. A course in modern linguistics. – New York, 1958.
7. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1985. – С. 404.
8. Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. – Л., 1986. – С. 309.

9. Karahan L. Türkçede söz dizimi. Cümle tahlilleri. – Ankara, 1999. – 167 s.
10. Вендина Т.И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания, №4, 2002. – С.43.
11. Попова Е. А. Человек как основополагающая величина современного языкознания // Филологические науки , 2002, № 3.
12. Арнольд И. В. Современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды//Вопросы языкознания, №3, 1991.
13. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974.

